

Maringá, 31 de outubro de 2021
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Interpolação Polinomial Multivariada

Aluna: Júlia Guizardi

Orientador: Prof. Dr. Francisco Nogueira

Calmon Sobral

Sumário

Introdução	3
1 Preliminares	4
1.1 Índice Multivariado	4
2 Polinômios de Newton	10
2.1 Regra de Cramer	11
2.2 Cálculo do Polinômio de Newton	13
3 Interpolação Polinomial	16
3.1 Diferenças divididas	16
3.1.1 Diferenças divididas quando $d = 1$	18
3.2 Polinômio Interpolador	21
3.3 Erro	23
4 Algoritmo	25
5 Resultados e Exemplos	29
6 Conclusões	33

Introdução

Seja uma função $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, na qual sabemos seu valor funcional para um conjunto de pontos em \mathbb{R}^d . A interpolação polinomial consiste na ideia de construir um polinômio, $P : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, a partir dos pontos conhecidos de f . Quando temos P igual a f nestes valores, podemos afirmar que P interpola f .

Tendo essa perspectiva, no Capítulo 1 começamos o projeto estudando espaços polinomiais e algumas características de polinômios com múltiplas variáveis, bem como, definimos qualidades importantes em relação ao nosso conjunto de pontos, baseando-se em [3]. Por conseguinte, iniciou-se um estudo em cima dos polinômios de Newton e como calculá-los, como observa-se no Capítulo 2. Após isso, no Capítulo 3, estudamos as diferenças divididas, outra importante ferramenta na construção de nosso trabalho, além de um estudo teórico sobre as relações com as diferenças divididas já conhecidas em \mathbb{R} .

O objetivo, como dito, era encontrar o polinômio interpolador para $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Em vista disso, utilizando tanto os polinômios de Newton, quanto as diferenças divididas, foi possível construir uma fórmula para o polinômio interpolador de qualquer grau em qualquer dimensão de pontos de apoio, como observado ainda no Capítulo 3.

Por fim, um algoritmo com essas pesquisas foi implementado em Julia. Programado o método como está no Capítulo 4, permitiu-nos realizar experimentos numéricos com funções vistas em [2], que auxiliaram a verificar a precisão de nossos cálculos em contrapartida aos estudos teóricos feitos até o momento, os resultados podem ser vistos no Capítulo 5, e as conclusões e observações finais no Capítulo 6.

1

Preliminares

Começamos definindo o conjunto de pontos que usaremos para a interpolação.

Definição 1.1. *Será chamado de conjunto de pontos de apoio o conjunto \mathbb{L} dado por:*

$$\mathbb{L} = \{x_1, x_2, \dots\},$$

com $x_i \in \mathbb{R}^d$, $x_i = (\xi_1, \dots, \xi_d)$ e distintos dois a dois.

Denominamos Π^d como o espaço de todos os polinômios em d variáveis. Ademais, definimos como Π_n^d , o subespaço dos polinômios em d variáveis com grau menor ou igual a n .

1.1 Índice Multivariado

Vamos adotar um índice múltiplo, que nos auxiliará na construção de monômios. Para tanto, seja

$$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{N}_0^d,$$

onde \mathbb{N}_0^d é o conjunto de pontos de dimensão d , com cada coordenada pertencente ao conjunto dos naturais, incluindo o zero.

Mais ainda, definimos $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_d$, e para cada $x \in \mathbb{L}$, temos o seguinte monômio $x^\alpha = \xi_1^{\alpha_1} \dots \xi_d^{\alpha_d}$. Com essa notação, os monômios com grau exatamente n são descritos por x^α , com $|\alpha| = n$.

Exemplo 1: *Calculemos alguns monômios de Π^2 . Analisemos o caso em que $n = 2$:*

Primeiramente, seja $|\alpha| = 0$,

$$|\alpha| = 0 = \alpha_1 + \alpha_2 \Rightarrow \alpha = (0, 0) \in \mathbb{N}_0^2.$$

E então,

$$x^\alpha = \xi_1^{\alpha_1} \cdot \xi_2^{\alpha_2} \Rightarrow x^{(0,0)} = \xi_1^0 \cdot \xi_2^0 = 1.$$

De maneira análoga, temos

$$\begin{aligned} |\alpha| = 1 &\Rightarrow \alpha = (1, 0) \Rightarrow x^{(1,0)} = \xi_1^1 \cdot \xi_2^0 = \xi_1 \\ &\alpha = (0, 1) \Rightarrow x^{(0,1)} = \xi_1^0 \cdot \xi_2^1 = \xi_2 \\ |\alpha| = 2 &\Rightarrow \alpha = (1, 1) \Rightarrow x^{(1,1)} = \xi_1^1 \cdot \xi_2^1 = \xi_1 \cdot \xi_2 \\ &\alpha = (2, 0) \Rightarrow x^{(2,0)} = \xi_1^2 \cdot \xi_2^0 = \xi_1^2 \\ &\alpha = (0, 2) \Rightarrow x^{(0,2)} = \xi_1^0 \cdot \xi_2^2 = \xi_2^2 \end{aligned}$$

Além disso, note que para todo $n_0 \leq n \in \mathbb{N}_0$, existem

$$r_{n_0}^d = \binom{n_0 + d - 1}{n_0} \quad (1.1)$$

monômios x^α com grau exatamente n_0 . É possível perceber que usando o conjunto de monômios dado por $\{x^\alpha : 0 \leq |\alpha| \leq n\}$ formamos uma base natural para o espaço Π_n^d .

Exemplo 2: Seguindo o Exemplo 1, quando $n_0 = 0$, temos $r_0^2 = 1$, ou seja, um monômio de grau 0, dado por $\{1\}$, isso significa que $p(x) = 1$, neste caso. Já para os próximos valores de n ,

$$n = 1 \Rightarrow r_1^2 = 2 \Rightarrow \{\xi_1, \xi_2\}$$

$$n = 2 \Rightarrow r_2^2 = 3 \Rightarrow \{\xi_1 \xi_2, \xi_1^2, \xi_2^2\}.$$

Note que formamos uma base para Π_2^2 , dada por

$$\{x^\alpha : 0 \leq |\alpha| \leq 2\} = \{1, \xi_1, \xi_2, \xi_1 \xi_2, \xi_1^2, \xi_2^2\}$$

Na Definição 1.2, iremos abordar o polinômio interpolador P . Para tanto, usaremos a existência e unicidade de P para caracterizar o conjunto de pontos de apoio. Note que essa definição, além de classificar o conjunto \mathbb{L} , aborda uma característica de extrema importância da interpolação, a igualdade entre a função interpolada f e o polinômio que a interpola, para os pontos de apoio.

Definição 1.2. Seja $\mathbb{L}_N = \{x_1, \dots, x_N\}$ e considere o subespaço $\Pi_{\mathbb{L}_N}^d \subset \Pi^d$, ou seja os polinômios de Π^d que estão definidos para os pontos de \mathbb{L}_N . Se

existe um único polinômio $P \in \Pi_{\mathbb{L}_N}^d$, tal que,

$$P(x_k) = f(x_k), 1 \leq k \leq N, \quad (1.2)$$

para qualquer $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, então dizemos que o problema de interpolação de Lagrange é posicionado com respeito a \mathbb{L}_N .

Observe os exemplos:

Exemplo 3: Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função qualquer, e uma base para Π_2^2 , dada por

$$\{1, \xi_1, \xi_2, \xi_1\xi_2, \xi_1^2, \xi_2^2\}.$$

assim todo $P \in \Pi_2^2$ será da forma

$$P(x) = a_1 + a_2\xi_1 + a_3\xi_2 + a_4\xi_1\xi_2 + a_5\xi_1^2 + a_6\xi_2^2,$$

com $\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6\}$ sendo o conjunto de coeficientes reais.

Escolhendo $N = \dim \Pi_2^2 = 6$, vamos definir um conjunto de dados em \mathbb{R}^2 ,

$$\mathbb{L}_N = \mathbb{L}_6 = \{(1, 2), (2, 4), (1, 1), (5, 5), (3, 3), (1, 5)\}.$$

Como visto na igualdade (1.2), P é um polinômio interpolador de f em \mathbb{L}_N , se, e somente se,

$$P(x_1) = a_1 + a_2 + 2a_3 + 2a_4 + a_5 + 4a_6 = f(x_1)$$

$$\vdots$$

$$P(x_6) = a_1 + a_2 + 5a_3 + 5a_4 + a_5 + 15a_6 = f(x_6).$$

Podemos reorganizar este sistema em forma de sistema de matrizes:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 4 & 16 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 5 & 25 & 25 & 25 \\ 1 & 3 & 3 & 9 & 9 & 9 \\ 1 & 1 & 5 & 5 & 1 & 25 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \\ a_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \\ f(x_4) \\ f(x_5) \\ f(x_6) \end{pmatrix}$$

Verifica-se que a primeira matriz, também conhecida como matriz incompleta, possui determinante $-384 \neq 0$. Logo pela Regra de Cramer, o sistema é possível e determinado. Mais ainda, para qualquer f , o sistema

admite solução única e, conseqüentemente, temos um único polinômio $P \in \Pi_2^2$, tal que,

$$P(x_k) = f(x_k), 1 \leq k \leq 6.$$

Portanto, podemos concluir que o problema é posicionado com respeito a \mathbb{L}_6 em Π_2^2 .

Exemplo 4: Por outro lado, ao considerarmos $\Pi_{\mathbb{L}_5}^2 \subset \Pi_2^2$ e usando a mesma base

$$\{1, \xi_1, \xi_2, \xi_1\xi_2, \xi_1^2, \xi_2^2\},$$

podemos considerar o conjunto

$$\mathbb{L}_N = \mathbb{L}_5 = \{(1, 2), (2, 4), (1, 1), (5, 5), (3, 3)\}.$$

Analogamente ao Exemplo 3, teremos o seguinte sistema matricial:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 4 & 16 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 5 & 25 & 25 & 25 \\ 1 & 3 & 3 & 9 & 9 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \\ a_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \\ f(x_4) \\ f(x_5) \end{pmatrix}$$

Vemos que o sistema tem 6 incógnitas, e apenas 5 equações, portanto não é possível determinar uma solução única, ou seja, P não é único, assim o problema de interpolação de Lagrange não é posicionado em relação a \mathbb{L}_5 .

Exemplo 5: Tomemos agora $\mathbb{L}_2 = \{(1, 2), (2, 4)\}$, e consideremos $\Pi_{\mathbb{L}_2}^2 \subset \Pi_2^2$, dada pela base

$$\{1, \xi_1^2\},$$

observe ainda que $N = \dim\{1, \xi_1^2\} = 2$.

O sistema matricial será dado por

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_1) \\ f(x_2) \end{pmatrix}$$

Temos que o determinante da matriz incompleta é $4 \neq 0$, e assim, o

sistema possui solução única, para qualquer f . Devemos afirmar que a igualdade vista em 1.2 é válida e, pela Definição 1.2, \mathbb{L}_2 é posicionado em $\Pi_{\mathbb{L}_2}^2$.

Vejam os exemplos 3 e 5, temos que o conjunto é posicionado, porém no Exemplo 4 o conjunto não é posicionado e ainda N diferente da dimensão da base dada. Iremos explorar essa observação na definição a seguir.

Definição 1.3. Denominaremos $\mathbb{L}_N = \{x_1, \dots, x_N\}$, com $x_i \in \mathbb{R}^d$ posicionado em blocos, se para cada $n_0 \leq n \in \mathbb{N}_0$, podemos tomar $\mathbb{L}_t = \{x_1, \dots, x_t\} \subset \mathbb{L}_N$, onde $t = \dim \Pi_{n_0}^d$, tal que o problema de interpolação de Lagrange seja posicionado com respeito a \mathbb{L}_t em $\Pi_{n_0}^d$.

Exemplo 6: Seja \mathbb{L}_6 o conjunto dado no Exemplo 3 deste capítulo, verifiquemos se esse problema é posicionado em blocos.

Para $n_0 = 0$, sabemos que $\dim \Pi_0^2 = 1$, assim, formamos $\mathbb{L}_1 = \{(1, 2)\}$. Ademais, uma base de Π_0^2 é $\{1\}$, portanto temos apenas uma equação

$$\begin{aligned} P(x) &= 1a_1 = f(x_1) \\ \Rightarrow P(x_1) &= f(x_1), \end{aligned}$$

ou seja, o problema é posicionado quanto a \mathbb{L}_1 em Π_0^2 .

Para $n_0 = 1$, $\dim \Pi_1^2 = 3$, temos que $\mathbb{L}_3 = \{(1, 2), (2, 4), (1, 1)\}$. O subespaço Π_1^2 tem como base $\{1, \xi_1, \xi_2\}$, isto é,

$$P(x) = a_1 + a_2\xi_1 + a_3\xi_2,$$

aplicando tais dados e montando um sistema de matrizes associado com a igualdade vista em (1.2), como feito anteriormente, obtemos

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_1) \\ f(x_2) \\ f(x_3) \end{pmatrix}.$$

O determinante da matriz incompleta é $-1 \neq 0$, e temos um problema posicionado em relação a \mathbb{L}_3 em Π_1^2 .

Por fim, para $n_0 = 2$, temos os cálculos feitos no Exemplo 5 que garantem o problema posicionado em respeito a $\mathbb{L}_6 = \{(1, 2), (2, 4), (1, 1), (5, 5), (3, 3), (1, 5)\}$ e $\dim \Pi_2^2 = 6$.

Observa-se que o sistema é posicionado para qualquer $n_0 \leq n$, assim, chamaremos o problema de posicionado em blocos com respeito a \mathbb{L}_6 .

Exemplo 7: *Voltando ao Exemplo 5, temos que o problema de interpolação de Lagrange é posicionado, porém, não é posicionado em blocos.*

De fato, para $n_0 = 2$, $\mathbb{L}_2 = \{(1, 2), (2, 4)\}$ é posicionado quanto a Π_2^2 , como já mostrado. Mas sabemos que $\dim \Pi_2^2 = 6$, e aqui $N = 2$, ou seja, $N \neq \dim \Pi_2^2$.

Portanto, não podemos formar \mathbb{L}_t com $t = \dim \Pi_2^2$, tal que o problema seja posicionado com respeito a \mathbb{L}_t em Π_2^2 .

Neste momento já percebemos que monômios multivariados são naturalmente agrupados em blocos, uma vez que, ao invés de existir apenas um monômio de grau n em uma variável, temos um *bloco* de monômios, e ainda em várias variáveis.

Para esclarecer esse conceito, utilizamos a ordem lexicográfica de cada monômio, associada ao seu respectivo ponto de apoio. Assim, os índices múltiplos da forma $x_i^{(n)}$, $i = 1, \dots, r_n^d$ onde n representa o grau do monômio associado e r_n^d a quantidade de pontos associados ao monômio desse grau. Desta forma, vamos dizer que agrupamos \mathbb{L} em blocos, organizados por

$$\mathbb{L} = \{x_1^{(0)} | x_1^{(1)}, \dots, x_d^{(1)} | \dots | x_1^{(n)}, \dots, x_{r_n^d}^{(n)} | \dots\}.$$

Chamaremos o problema, quando agrupado desta forma, de interpolação em blocos.

Exemplo 8: *Para Π_2^2 , usando as mesmas condições do Exemplo 1, temos o conjunto \mathbb{L}_6 disposto da seguinte forma*

$$\begin{aligned} \mathbb{L}_6 &= \{x_1^{(0)} | x_1^{(1)}, x_2^{(1)} | x_1^{(2)}, x_2^{(2)}, x_3^{(2)}\} \\ &= \{(1, 2) | (2, 4), (1, 1) | (5, 5), (3, 3), (1, 5)\}. \end{aligned}$$

2

Polinômios de Newton

Seja $\mathbb{L} = \{x_1^{(0)}, x_1^{(1)}, \dots, x_d^{(1)}, \dots, x_1^{(n)}, \dots, x_{r_n^d}^{(n)}, \dots\}$ posicionado em blocos, dado pela Definição 1.3, os n_0 -ésimos polinômios de Newton, denotados por $p_j^{[n_0]} \in \Pi_{n_0}^d$, sendo d a dimensão, $n_0 \in \{0, 1, \dots, n\}$, com n o grau máximo dos polinômios contidos no espaço, e $1 \leq j \leq r_{n_0}^d$, onde $r_{n_0}^d$ é dado como definido em 1.1, são definidos por

$$\begin{cases} p_j^{[n_0]}(x_i^{(k)}) = 0, \text{ para } k < n_0, \text{ com } i = 1, 2, \dots, r_k^d \\ p_j^{[n_0]}(x_i^{(k)}) = \delta_{ij}, \text{ } k = n_0 \text{ com } i = 1, 2, \dots, r_{n_0}^d \end{cases} \quad (2.1)$$

Onde δ_{ij} é o delta de Kronecker definido por 0, quando $i \neq j$, e 1, caso $i = j$.

Isto posto, para cada bloco n_0 existem $r_{n_0}^d$ polinômios de Newton com grau exatamente n_0 .

Exemplo 1: Seguindo a definição anterior, para Π_2^2 temos os seguintes polinômios de Newton

$n_0 = 0$
$p_1^{[0]}(x_1^{(0)}) = 1$

$n_0 = 1$	
$p_1^{[1]}(x_1^{(0)}) = 0$	$p_2^{[1]}(x_1^{(0)}) = 0$
$p_1^{[1]}(x_1^{(1)}) = 1$	$p_2^{[1]}(x_1^{(1)}) = 0$
$p_1^{[1]}(x_2^{(1)}) = 0$	$p_2^{[1]}(x_2^{(1)}) = 1$

$n_0 = 2$		
$p_1^{[2]}(x_1^{(0)}) = 0$	$p_2^{[2]}(x_1^{(0)}) = 0$	$p_3^{[2]}(x_1^{(0)}) = 0$
$p_1^{[2]}(x_1^{(1)}) = 0$	$p_2^{[2]}(x_1^{(1)}) = 0$	$p_3^{[2]}(x_1^{(1)}) = 0$
$p_1^{[2]}(x_2^{(1)}) = 0$	$p_2^{[2]}(x_2^{(1)}) = 0$	$p_3^{[2]}(x_2^{(1)}) = 0$
$p_1^{[2]}(x_1^{(2)}) = 1$	$p_2^{[2]}(x_1^{(2)}) = 0$	$p_3^{[2]}(x_1^{(2)}) = 0$
$p_1^{[2]}(x_2^{(2)}) = 0$	$p_2^{[2]}(x_2^{(2)}) = 1$	$p_3^{[2]}(x_2^{(2)}) = 0$
$p_1^{[2]}(x_3^{(2)}) = 0$	$p_2^{[2]}(x_3^{(2)}) = 0$	$p_3^{[2]}(x_3^{(2)}) = 1$

Assumindo \mathbb{L} posicionado, perceba que temos as condições (2.1) definem unicamente cada um dos polinômios de Newton. Ademais, notamos que os polinômios de Newton tem valor definido somente para os pontos de apoio, e ainda assim, pontos de apoio que antecedem ao bloco do referente.

2.1 Regra de Cramer

Faremos uma breve pausa no estudo da interpolação para abordar o método de Cramer para resolução de sistemas lineares. Existem diversos modos conhecidos de encontrar o valor das incógnitas de um sistema linear, porém a regra de Cramer, além de sua eficácia, também traz uma informação importante para os nossos estudos, a unicidade da solução de maneira simples.

Como já abordado anteriormente, um sistema linear pode ser descrito pela sua forma matricial $Xa = b$ sendo X a matriz dos coeficientes e a a matriz coluna com as incógnitas, que ilustraremos por

$$\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}.$$

Iremos trabalhar com o cálculo de determinantes, portanto assumiremos que a matriz X é quadrada, ou seja, $m = n$. Ademais, sabemos que se o número de linhas for menor que a quantidade de variáveis, $m < n$, então o sistema não possui solução única, como já foi mencionado anteriormente.

Enunciaremos os teoremas abaixo com o objetivos de esclarecer a classificação de sistemas pelo uso de determinantes, as demonstrações de ambos podem ser vistas em [1].

Teorema 2.1. *Uma matriz quadrada X é inversível, se e somente se, $\det(X) \neq 0$.*

Teorema 2.2. X é uma matriz $n \times n$ inversível se, e somente se, para cada matriz b de tamanho $n \times 1$, os sistema $Xa = b$ tem uma única solução, dada por $a = X^{-1}b$

Com esses dois teoremas, podemos ver que quando $\det(X) \neq 0$ o sistema possui uma solução possível e determinada, e além disso, constatamos, pelo Teorema 2.2, que essa solução está garantida para qualquer b .

Vejam algumas propriedades de determinantes que são válidas para todas matrizes $n \times n$:

$$1. \det \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} + b & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} + c & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} + d & x_{33} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} x_{11} & b & x_{13} \\ x_{21} & c & x_{23} \\ x_{31} & d & x_{33} \end{bmatrix};$$

$$2. \det \begin{bmatrix} kx_{11} & x_{12} & x_{13} \\ kx_{21} & x_{22} & x_{23} \\ kx_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix} = k \det \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix};$$

3. se duas colunas são iguais, o determinante é zero.

Com tais propriedades podemos enunciar e demonstrar a regra de Cramer no Teorema 2.3.

Teorema 2.3. Se $Xa = b$ é um sistema de n equações lineares e n variáveis tal que $\det(X) \neq 0$, então o sistema tem apenas uma solução, que é dada por

$$a_j = \frac{\det(X_j)}{\det(X)},$$

com $j = 1, \dots, n$ e X_j sendo a matriz obtida pela substituição da j -ésima coluna de X por b .

Demonstração. Vamos denotar por x_i a i -ésima coluna de X , então

$$X = [x_1, \dots, x_n].$$

Levando essa idéia para a matriz X_j , nós temos

$$X_j = [x_1, \dots, x_{j-1}, b, x_{j+1}, \dots, x_n].$$

Como sabemos, $b = Xa$, pois $\det \neq 0$, logo

$$X_j = [x_1, \dots, x_{j-1}, Xa, x_{j+1}, \dots, x_n]$$

$$\Rightarrow X_j = [x_1, \dots, x_{j-1}, (x_1a_1 + \dots + x_na_n), x_{j+1}, \dots, x_n].$$

Portanto,

$$\det(X_j) = \det([x_1, \dots, x_{j-1}, (x_1 a_1 + \dots + x_n a_n), x_{j+1}, \dots, x_n]).$$

Usando as Propriedade (1) e (2), temos

$$\begin{aligned} \det(X_j) &\stackrel{(1)}{=} \det([x_1, \dots, x_{j-1}, x_1 a_1, x_{j+1}, \dots, x_n]) + \dots \\ &\quad + \det([x_1, \dots, x_{j-1}, x_j a_j, x_{j+1}, \dots, x_n]) + \dots \\ &\quad + \det([x_1, \dots, x_{j-1}, x_n a_n, x_{j+1}, \dots, x_n]) \\ &\stackrel{(2)}{=} a_1 \det([x_1, \dots, x_{j-1}, x_1, x_{j+1}, \dots, x_n]) + \dots \\ &\quad + a_j \det([x_1, \dots, x_{j-1}, x_j, x_{j+1}, \dots, x_n]) + \dots \\ &\quad + x_n \det([x_1, \dots, x_{j-1}, x_n, x_{j+1}, \dots, x_n]). \end{aligned}$$

É visível que, para $i = 1, \dots, n$, $i \neq j$, podemos usar a Propriedade (3), e assim

$$\begin{aligned} \det(X_j) &= a_j \det([x_1, \dots, x_{j-1}, x_j, x_{j+1}, \dots, x_n]) \\ &= a_j \det(X). \end{aligned}$$

Desta forma, concluímos que

$$\begin{aligned} \det(X_j) &= a_j \det(X) \\ \Leftrightarrow a_j &= \frac{\det(X_j)}{\det(X)}. \end{aligned}$$

para cada $j = 1, \dots, n$. □

A partir de agora, usaremos a regra de Cramer para aplicações em nossos estudos.

2.2 Cálculo do Polinômio de Newton

Vamos introduzir os vetores \mathbf{p}^{n_0} , para $n_0 \leq n$, que contêm todos os monômios de grau $\leq n_0$

$$\mathbf{p}^{n_0}(x) := [x^\alpha]_{|\alpha| \leq n_0},$$

com $\mathbf{p}^{n_0} \in \mathbb{R}^N$, $N = \dim \Pi_{n_0}^d$.

Isso significa que podemos enxergar \mathbf{p}^{n_0} como uma função $\mathbf{p}^{n_0} : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^N$, que aplica um vetor de \mathbb{R}^d na base de monômios de $\Pi_{n_0}^d$. Com essa notação, a matriz de Vandermonde, onde cada linha é um ponto de \mathbb{L} calculado em

todos os os monômios que formam a base de $\Pi_{n_0}^d$, pode ser escrita da seguinte forma:

$$M(\mathbf{p}^{n_0}) = \left[\mathbf{p}^{n_0}(x_1^{(0)}); \dots \mathbf{p}^{n_0}(x_1^{(n_0)}); \dots \mathbf{p}^{n_0}(x_{r_{n_0}^d}^{(n_0)}) \right].$$

O determinante da matriz anterior, dado por $\det(M_{\mathbf{p}^{n_0}})$, é diferente de zero, se, e somente se, o problema de interpolação é posicionado, como foi exemplificado anteriormente. Ademais, seja $M(j, \mathbf{p}^{n_0}|x)$ a matriz $M(\mathbf{p}^{n_0})$ com a j -ésima linha substituída por $\mathbf{p}^{n_0}(x)$,

$$M(j, \mathbf{p}^{n_0}|x) = \left[\mathbf{p}^{n_0}(x_1^{(0)}); \dots \mathbf{p}^{n_0}(x_{j-1}^{(n_0)}); \mathbf{p}^{n_0}(x); \mathbf{p}^{n_0}(x_{j+1}^{(n_0)}); \dots \mathbf{p}^{n_0}(x_{r_{n_0}^d}^{(n_0)}) \right].$$

Assim, para encontramos o polinômio de Newton $p_j^{[n_0]}(x)$, $n_0 \in \{0, \dots, n\}$, e $j \in \{1, \dots, r_{n_0}^d\}$, vamos adaptar a regra de Cramer para a substituição de linhas e podemos concluir que:

$$p_j^{[n_0]}(x) = \frac{\det(M(j, \mathbf{p}^{n_0}|x))}{\det(M(\mathbf{p}^{n_0}))}. \quad (2.2)$$

Note que a regra de Cramer da forma clássica provada acima usa a substituição de colunas, porém, a mesma demonstração pode ser utilizada para linhas, como utilizamos.

Exemplo 2: No caso de Π_1^2 , por exemplo, tomando $n_0 = 1$, e considerando que $\dim \Pi_1^2 = 3$, temos o seguinte vetor

$$\mathbf{p}^1 = [1, \xi_1, \xi_2].$$

Para calcular a matriz $M_{\mathbf{p}^1}$ em um subconjunto $\mathbb{L}_3 = \{(1, 2), (2, 4), (1, 1)\}$ dos pontos de apoio visto no Exemplo 5 do Capítulo 1, basta calcular o vetor \mathbf{p}^1 aplicado em cada um dos pontos de \mathbb{L}_3 , assim obteremos uma matriz vista no Exemplo 7, também do Capítulo 1,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

onde cada linha é o vetor \mathbf{p}^1 aplicado em um ponto do conjunto de pontos de apoio. Para encontrar o polinômio p_1^1 , realizamos a seguinte operação:

$$p_1^{[1]}(x) = \frac{\det(M(1, \mathbf{p}^1)|x)}{\det(M(\mathbf{p}^1))} = \frac{\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & \xi_1 & \xi_2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}$$

$$\Rightarrow p_1^{[1]}(x) = -1 + \xi_1$$

$$p_2^{[1]}(x) = \frac{\det(M(2, \mathbf{p}^1)|x)}{\det(M(\mathbf{p}^1))} = \frac{\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & \xi_1 & \xi_2 \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}$$

$$\Rightarrow p_2^{[1]}(x) = 2\xi_1 - \xi_2$$

Com isso, podemos enfim abordar a interpolação polinomial de fato no próximo capítulo.

3

Interpolação Polinomial

3.1 Diferenças divididas

Seja o conjunto posicionado em blocos $\mathbb{L} \subset \mathbb{R}^d$. Com intuito de facilitar a notação, iremos denotar

$$\mathbf{x}^n = [x_1^{(n)}, \dots, x_{r_n^d}^{(n)}] \quad (3.1)$$

a lista de pontos de \mathbb{L} associada ao bloco n .

A definição de diferença dividida é dada a seguir.

Definição 3.1. Denotamos a diferença dividida em \mathbb{R}^d por

$$\lambda_{n_0} [\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{n_0-1}, x] f, \quad x \in \mathbb{R}^d,$$

com \mathbf{x}^{n_0} dado por 3.1, $n_0 \in \{0, \dots, n-1\}$ dada de forma recursiva por

$$\lambda_0 [x] f := f(x),$$

$$\lambda_{n_0+1} [\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{n_0}, x] f := \lambda_{n_0} [\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{n_0-1}, x] f -$$

$$\sum_{i=1}^{r_{n_0}^d} \lambda_{n_0} [\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{n_0-1}, x_i^{(n_0)}] f \cdot p_i^{[n_0]}(x),$$

onde $p_i^{[n_0]}$, $1 \leq i \leq r_{n_0}^d$ são os n_0 -ésimos polinômios de Newton.

Exemplo 1: Seja $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ qualquer. Em Π_2^2 , queremos calcular as diferenças divididas dadas por

$$\lambda_0[x]f := f(x);$$

$$\lambda_1[\mathbf{x}^0, x] = \lambda_{0+1}[\mathbf{x}^0, x]f = \lambda_0[x]f - \lambda_0[x_1^{(0)}]f \cdot p_1^{[0]}(x);$$

$$\lambda_2[\mathbf{x}^0, \mathbf{x}^1, x]f = \lambda_1[\mathbf{x}^0, x]f - \lambda_1[\mathbf{x}^0, x_1^{(1)}]f \cdot p_1^{[1]}(x) - \lambda_1[\mathbf{x}^0, x_2^{(1)}]f \cdot p_2^{[1]}(x);$$

$$\begin{aligned} \lambda_{2+1}[\mathbf{x}^0, \mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2, x]f &= \lambda_2[\mathbf{x}^0, \mathbf{x}^1, x]f - \lambda_2[\mathbf{x}^0, \mathbf{x}^1, x_1^{(2)}]f \cdot p_1^{[2]}(x) \\ &\quad - \lambda_2[\mathbf{x}^0, \mathbf{x}^1, x_2^{(2)}]f \cdot p_2^{[2]}(x) - \lambda_2[\mathbf{x}^0, \mathbf{x}^1, x_3^{(2)}]f \cdot p_3^{[2]}(x). \end{aligned}$$

Ademais, sabemos que

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^0 &= [x_1^{(0)}], \\ \mathbf{x}^1 &= [x_1^{(1)}, x_2^{(1)}], \\ \mathbf{x}^2 &= [x_1^{(2)}, x_2^{(2)}, x_3^{(2)}]. \end{aligned}$$

Agora, usando a definição de polinômio de Newton calculemos a diferença dividida para alguns valores de x :

$$\begin{aligned} \lambda_1[\mathbf{x}^0, x = x_1^{(0)}]f &= \lambda_0[x_1^{(0)}]f - \lambda_0[x_1^{(0)}]f \cdot p_1^{[0]}(x_1^{(0)}) \\ &= f(x_1^{(0)}) - f(x_1^{(0)}) = 0; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lambda_2[\mathbf{x}^0, \mathbf{x}^1, x = x_1^{(1)}]f &= \lambda_1[\mathbf{x}^0, x_1^{(1)}]f - \lambda_1[\mathbf{x}^0, x_1^{(1)}]f \cdot p_1^{[1]}(x_1^{(1)}) \\ &\quad - \lambda_1[\mathbf{x}^0, x_2^{(1)}]f \cdot p_2^{[1]}(x_1^{(1)}) \\ &= \lambda_1[\mathbf{x}^0, x_1^{(1)}]f - \lambda_1[\mathbf{x}^0, x_1^{(1)}]f = 0; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\lambda_2[\mathbf{x}^0, \mathbf{x}^1, x = x_1^{(0)}]f &= \lambda_1[\mathbf{x}^0, x_1^{(0)}]f - \lambda_1[\mathbf{x}^0, x_1^{(1)}]f \cdot p_1^{[1]}(x_1^{(0)}) \\
&\quad - \lambda_1[\mathbf{x}^0, x_2^{(1)}]f \cdot p_2^{[1]}(x_1^{(0)}) \\
&= 0 - \lambda_1[\mathbf{x}^0, x_1^{(1)}]f \cdot 0 - \lambda_1[\mathbf{x}^0, x_2^{(1)}]f \cdot 0 = 0.
\end{aligned}$$

O exemplo acima nos faz perceber um padrão das diferenças divididas quando aplicadas no conjunto de pontos de apoio, futuramente tal ideia será explorada.

Um questionamento natural que pode surgir neste momento é a relação entre esta definição de diferenças divididas e as diferenças divididas conhecidas na interpolação polinomial em \mathbb{R} pelo método de Newton, tal fórmula pode ser vista em [4]. Abordemos isso a seguir.

3.1.1 Diferenças divididas quando $d = 1$

Para avaliarmos, tomemos $d = 1$, ou seja, nossos pontos de apoio estão em \mathbb{R} , e podemos assumir, sem perda de generalidade que $x_0 < x_1 < \dots < x_n$. Primeiramente note que $p_1^{[n]}$ pode ser escrito por

$$p_1^{[n]}(x) = \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{n-1})}{(x_n - x_0) \cdots (x_n - x_{n-1})}. \quad (3.2)$$

Uma vez que desta forma satisfazemos as condições impostas em 2.1, além de ser uma nova e mais simples caracterização de 2.2.

Definição 3.2. *Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função com n pontos de apoio, sendo x_0, \dots, x_n . Definimos as diferenças divididas por*

$$\begin{aligned}
f[x_i] &= f(x_i) \\
f[x_i, x_{i+1}] &= \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i} \\
f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] &= \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}] - f[x_i, x_{i+1}]}{x_{i+2} - x_i} \\
&\vdots \\
f[x_i, \dots, x_n] &= \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_n] - f[x_i, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_i}.
\end{aligned}$$

Observemos que a igualdade entre as definições de diferenças divididas é trivial para $\lambda_0[x]f = f(x) = f[x]$, porém com o aumento gradativo de pontos aplicados tanto em $\lambda_n[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^n, x]f$ quanto em $f[x_0, \dots, x_n]$ a igualdade não se mantém. Calculemos ambos para alguns valores afim de deduzirmos um padrão quando $d = 1$.

Para $n = 1$ e tomando $\mathbf{x}^i = x_i$ temos

$$\lambda_1[x_0, x_1]f = \lambda_0[x_1]f - \lambda_0[x_0]f \cdot p_1^0(x_1),$$

ademais neste caso temos que $p_1^0(x_1) = 1 = \frac{(x_1 - x_0)}{(x_1 - x_0)}$, logo

$$\begin{aligned} \lambda_1[x_0, x_1]f &= \lambda_0[x_1]f - \lambda_0[x_0]f \cdot p_1^0(x_1) \\ &= f(x_1) - f(x_0) \cdot \frac{(x_1 - x_0)}{(x_1 - x_0)} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \cdot (x_1 - x_0) \\ &\Rightarrow \lambda_1[x_0, x_1]f = f[x_0, x_1](x_1 - x_0). \end{aligned}$$

Já para $n = 2$ e usando a equação (3.2),

$$\begin{aligned} \lambda_2[x_0, x_1, x_2]f &= \lambda_1[x_0, x_2]f - \lambda_1[x_0, x_1]f \cdot p_1^1(x_2) \\ &= [f(x_2) - f(x_0)] \cdot \frac{(x_2 - x_0)}{(x_2 - x_0)} - [f(x_1) - f(x_0)] \cdot \frac{(x_2 - x_0)}{(x_1 - x_0)} \\ &= \frac{[f(x_2) - f(x_0)]}{(x_2 - x_0)} \cdot (x_2 - x_0) - \frac{[f(x_1) - f(x_0)]}{(x_1 - x_0)} \cdot (x_2 - x_0) \\ &= (f[x_2, x_0] - f[x_1, x_0]) \cdot (x_2 - x_0) \cdot \frac{(x_2 - x_1)}{(x_2 - x_1)} \\ &\Rightarrow \lambda_2[x_0, x_1, x_2]f = \frac{f[x_2, x_0] - f[x_1, x_0]}{x_2 - x_1} \cdot (x_2 - x_0)(x_2 - x_1) \end{aligned}$$

Contudo, é possível mostrar que $\frac{f[x_2, x_0] - f[x_1, x_0]}{x_2 - x_1} = f[x_0, x_1, x_2]$, e portanto

$$\Rightarrow \lambda_2[x_0, x_1, x_2]f = f[x_0, x_1, x_2](x_2 - x_0)(x_2 - x_1).$$

No Lema 3.1 a seguir, mostramos que tal igualdade vale para qualquer conjunto de pontos.

Lema 3.1. *Sendo ambas definições de diferenças divididas estabelecidas anteriormente, então se $d = 1$ e $x_0 < \dots < x_k$, a seguinte igualdade é válida*

$$\lambda_n[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^n]f = f[x_0, \dots, x_n](x_n - x_0) \cdots (x_n - x_{n-1}).$$

Demonstração: Vamos usar indução.

Primeiro, tomemos o valor inicial de $n = 0$, note que

$$\lambda_0[x_0]f = f[x_0]$$

$$\Rightarrow f(x_0) = f(x_0).$$

A seguir, vamos assumir que a igualdade é válida para $n = k$, e garantir que também será para $n = k + 1$.

Temos que

$$\lambda_k [x_0, \dots, x_k] f = f[x_0, \dots, x_k](x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1}). \quad (3.3)$$

Por outro lado, usando a igualdade 3.2 e a hipótese indutiva vista em 3.3,

$$\begin{aligned} \lambda_{k+1} [x_0, \dots, x_{k+1}] f &= \lambda_k [x_0, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}] f - \\ &\quad \sum_{i=1}^{r_k^d} \lambda_k [x_0, \dots, x_{k-1}, x_i^{(k)}] f \cdot p_i^{[k]}(x_{k+1}) \\ &= \lambda_k [x_0, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}] f - \lambda_k [x_0, \dots, x_{k-1}, x_k] f \cdot p_1^{[k]}(x_{k+1}) \\ &\stackrel{(3.2)}{=} \lambda_k [x_0, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}] f - \lambda_k [x_0, \dots, x_{k-1}, x_k] f \cdot \frac{(x_{k+1} - x_0) \cdots (x_{k+1} - x_{k-1})}{(x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1})} \\ &\stackrel{(3.3)}{=} f[x_0, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}](x_{k+1} - x_0) \cdots (x_{k+1} - x_{k-1}) - \\ &\quad f[x_0, \dots, x_k](x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1}) \cdot \frac{(x_{k+1} - x_0) \cdots (x_{k+1} - x_{k-1})}{(x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1})} \\ &= (f[x_0, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}] - f[x_0, \dots, x_k])(x_{k+1} - x_0) \cdots (x_{k+1} - x_{k-1}). \end{aligned}$$

Multiplicando por $1 = \frac{(x_{k+1} - x_k)}{(x_{k+1} - x_k)}$,

$$\begin{aligned} \Rightarrow \lambda_{k+1} [x_0, \dots, x_{k+1}] f &= (f[x_0, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}] - \\ &\quad f[x_0, \dots, x_k])(x_{k+1} - x_0) \cdots (x_{k+1} - x_{k-1}) \frac{(x_{k+1} - x_k)}{(x_{k+1} - x_k)} \\ &= \frac{f[x_0, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}] - f[x_0, \dots, x_k]}{(x_{k+1} - x_k)} (x_{k+1} - x_0) \cdots (x_{k+1} - x_k) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lambda_{k+1} [x_0, \dots, x_{k+1}] f = f[x_0, \dots, x_{k+1}](x_{k+1} - x_0) \cdots (x_{k+1} - x_k).$$

■

3.2 Polinômio Interpolador

No Teorema 3.2 a seguir, vamos encontrar uma maneira de construir um polinômio interpolador nos pontos de apoio, este teorema nos levará ao polinômio interpolador para qualquer $x \in \mathbb{R}^d$.

Teorema 3.2. *Seja $\mathbb{L} = \{x_1^{(0)}, x_1^{(1)}, \dots, x_d^{(1)}, \dots, x_1^{(n)}, \dots, x_{r_n^d}^{(n)}, \dots\}$ um conjunto posicionado em bloco. Assim, para todo $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ e $1 \leq k \leq r_n^d$*

$$f(x_k^{(n)}) = \sum_{j=0}^n \sum_{i=1}^{r_j^d} \lambda_j[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{j-1}, x_i^{(j)}] f \cdot p_i^{[j]}(x_k^{(n)}).$$

Demonstração: A partir de (2.1), temos que $i \neq k, p_i^{[n]}(x_k^{(n)}) = 0$. Assim, aplicando a Definição 3.1 repetidas vezes

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^{r_n^d} \lambda_n[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{n-1}, x_i^{(n)}] f \cdot p_i^{[n]}(x_k^{(n)}) = \lambda_n[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{n-1}, x_k^{(n)}] f \\ & = \lambda_{n-1}[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{n-2}, x_k^{(n)}] f - \sum_{i=1}^{r_{n-1}^d} \lambda_{n-1}[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{n-2}, x_i^{(n-1)}] f \cdot p_i^{[n-1]}(x_k^{(n)}) \\ & = \lambda_{n-2}[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{n-3}, x_k^{(n)}] f - \sum_{i=1}^{r_{n-2}^d} \lambda_{n-2}[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{n-3}, x_i^{(n-2)}] f \cdot p_i^{[n-2]}(x_k^{(n)}) \\ & \quad - \sum_{i=1}^{r_{n-1}^d} \lambda_{n-1}[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{n-2}, x_i^{(n-1)}] f \cdot p_i^{[n-1]}(x_k^{(n)}) \\ & = \lambda_{n-2}[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{n-3}, x_k^{(n)}] f - \sum_{j=n-2}^{n-1} \sum_{i=1}^{r_j^d} \lambda_j[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{j-1}, x_i^{(j)}] f \cdot p_i^{[j]}(x_k^{(n)}). \end{aligned}$$

Ao continuarmos, obtemos

$$\lambda_0[x_k^{(n)}] f - \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{i=1}^{r_j^d} \lambda_j[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{j-1}, x_i^{(j)}] f \cdot p_i^{[j]}(x_k^{(n)})$$

$$= f(x_k^{(n)}) - \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{i=1}^{r_j^d} \lambda_j[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{j-1}, x_i^{(j)}] f \cdot P_i^{[j]}(x_k^{(n)}).$$

Implicando em

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{r_n^d} \lambda_n[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{n-1}, x_i^{(n)}] f \cdot p_i^{[n]}(x_k^{(n)}) = \\ f(x_k^{(n)}) - \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{i=1}^{r_j^d} \lambda_j[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{j-1}, x_i^{(j)}] f \cdot p_i^{[j]}(x_k^{(n)}). \end{aligned}$$

De onde temos,

$$f(x_k^{(n)}) = \sum_{j=0}^n \sum_{i=1}^{r_j^d} \lambda_j[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{j-1}, x_i^{(j)}] f \cdot p_i^{[j]}(x_k^{(n)}).$$

■

Com este teorema, é natural definirmos o polinômio interpolador em sequência.

Teorema 3.3. *Seja $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ e considere um problema de interpolação posicionado em bloco com respeito a \mathbb{L} , com $P(\mathbf{x}^k) = f(\mathbf{x}^k)$, para $k = 1, \dots, N$. Então o polinômio interpolador de Lagrange $P(x) \in \Pi_n^d$ é dado por*

$$P(x) = \sum_{j=0}^n \sum_{i=1}^{r_j^d} \lambda_j[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{j-1}, x_i^{(j)}] f \cdot p_i^{[j]}(x). \quad (3.4)$$

A demonstração dele deve-se ao Teorema 3.2 e a definição de interpolação. Vejamos um exemplo.

Exemplo 2: *Consideremos os pontos de apoio vistos anteriormente $\mathbb{L}_3 = \{(1, 2), (2, 4), (1, 1)\}$. Mostramos no Exemplo 6 do Capítulo 1 que o problema de interpolação em Π_1^2 é posicionado em blocos com respeito a esse conjunto.*

Seja f uma função qualquer na qual conhecemos seu valor para cada ponto de apoio, de forma que $f(1, 2) = 3$, $f(2, 4) = 5$, $f(1, 1) = 2$. Calculemos o polinômio interpolador para $n = 1$.

$$P(x) = \sum_{j=0}^1 \sum_{i=1}^{r_j^d} \lambda_j[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{j-1}, x_i^{(j)}] f \cdot p_i^{[j]}(x)$$

$$\begin{aligned}
&= \lambda_0[x_1^{(0)}]f \cdot p_1^{[0]}(x) + \lambda_1[\mathbf{x}^0, x_1^{(1)}]f \cdot p_1^{[1]}(x) + \lambda_1[\mathbf{x}^0, x_2^{(1)}]f \cdot p_2^{[1]}(x) \\
&= f(x_1^{(0)}) \cdot p_1^{[0]}(x) + (\lambda_0[x_1^{(1)}]f - \lambda_0[x_1^{(0)}]f \cdot p_1^{[0]}(x_1^{(1)})) \cdot p_1^{[1]}(x) + \\
&\quad (\lambda_0[x_2^{(1)}]f - \lambda_0[x_1^{(0)}]f \cdot p_1^{[0]}(x_2^{(1)})) \cdot p_2^{[1]}(x) \\
&= f(x_1^{(0)}) \cdot p_1^{[0]}(x) + (f(x_1^{(1)}) - f(x_1^{(0)}) \cdot p_1^{[0]}(x_1^{(1)})) \cdot p_1^{[1]}(x) + \\
&\quad (f(x_2^{(1)}) - f(x_1^{(0)}) \cdot p_1^{[0]}(x_2^{(1)})) \cdot p_2^{[1]}(x).
\end{aligned}$$

Notemos que $p_1^{[0]}$ é um polinômio com $n = 0$, ou seja, constante, ademais, sabemos que $p_1^{[0]}(x_1^{(0)}) = 1$, portanto podemos concluir que $p_1^{[0]}(x) = 1, \forall x$.

Tomando $x_1^{(0)} = (1, 2), x_1^{(1)} = (2, 4), x_2^{(1)} = (1, 1)$, temos

$$\begin{aligned}
P(x) &= 3 \cdot 1 + (5 - 3 \cdot 1) \cdot p_1^{[1]}(x) + (2 - 3 \cdot 1) \cdot p_2^{[1]}(x) \\
&= 3 + 2 \cdot p_1^{[1]}(x) - 1 \cdot p_2^{[1]}(x).
\end{aligned}$$

Os valores de $p_1^{[1]}(x)$ e $p_2^{[1]}(x)$ foram calculados no Exemplo 2 do Capítulo 2. Aplicando esses resultados:

$$\begin{aligned}
P(x) &= 3 + 2(-1\xi_1) - 1(-2\xi_1 - \xi_2) \\
&\Rightarrow P(x) = 1 + \xi_2.
\end{aligned}$$

3.3 Erro

É sabido que a interpolação é uma aproximação a uma função, e portanto é natural estudarmos o erro. Além disso, o estudo do erro é importante para sabermos o quão próximo nosso polinômio interpolador está da função original.

Teorema 3.4. Tomando P o polinômio interpolador definido em 3.3, temos que para cada $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$, temos

$$f(x) - P(x) = \lambda_{n+1}[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^n, x]f.$$

Demonstração: Usando a Definição 3.1 e a igualdade (3.4), temos

$$\begin{aligned}
f(x) - P(x) &= \lambda_0[x]f - \sum_{j=0}^n \sum_{i=1}^{r_j^d} \lambda_j[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{j-1}, x_i^{(j)}]f \cdot p_i^{[j]}(x) \\
&= \lambda_0[x]f - \lambda_0[x_1^{(0)}]f \cdot p_1^{[0]}(x) - \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^{r_j^d} \lambda_j[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{j-1}, x_i^{(j)}]f \cdot p_i^{[j]}(x) \\
&= \lambda_1[\mathbf{x}^0, x]f - \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^{r_j^d} \lambda_j[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{j-1}, x_i^{(j)}]f \cdot p_i^{[j]}(x) \\
&= \lambda_1[\mathbf{x}^0, x]f - \sum_{i=1}^{r_1^d} \lambda_1[\mathbf{x}^0, x_i^{(1)}]f \cdot p_i^{[1]}(x) - \\
&\quad \sum_{j=2}^n \sum_{i=1}^{r_j^d} \lambda_j[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{j-1}, x_i^{(j)}]f \cdot p_i^{[j]}(x) \\
&= \lambda_2[\mathbf{x}^0, \mathbf{x}^1, x]f - \sum_{j=2}^n \sum_{i=1}^{r_j^d} \lambda_j[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{j-1}, x_i^{(j)}]f \cdot p_i^{[j]}(x).
\end{aligned}$$

Fazendo essa conta repetidamente, obtemos

$$\begin{aligned}
f(x) - P(x) &= \lambda_n[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{n-1}, x]f - \sum_{i=1}^{r_n^d} \lambda_n[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^{n-1}, x_i^{(n)}]f \cdot p_i^{[n]}(x) \\
&\Leftrightarrow f(x) - P(x) = \lambda_{n+1}[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^n, x]f.
\end{aligned}$$

■

Note que ao analisarmos este teorema levando em consideração a definição do polinômio interpolador, podemos perceber que o erro é nulo quando aplicamos um ponto de apoio, o que nos leva ao corolário deste teorema.

Corolário 3.4.1. *Para todo $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$*

$$\lambda_{n+1}[\mathbf{x}^0, \dots, \mathbf{x}^n, x_j^{(k)}]f = 0,$$

para cada $j = 1, \dots, r_k^d$ e $k = 0, \dots, n$.

Apesar do estudo teórico que foi realizado até este momento sobre interpolação polinomial multivariada, ainda temos que encontrar uma maneira de aplicar os conhecimentos vistos em um algoritmo numericamente eficiente, tal algoritmo será trabalhado no Capítulo 4 a seguir.

4

Algoritmo

Neste capítulo abordaremos a construção de um programa que opere de acordo com os estudos realizados. Naturalmente, é importante definirmos alguns pontos importantes, iremos trabalhar com pontos em uma dimensão qualquer, na qual continuaremos denotando por d . Porém o valor de $n \in \mathbb{N}$ que quantiza o grau máximo do polinômio será para $n \leq 2$, para facilitar as operações, além disso para $x \in \mathbb{R}^d$ denotaremos $x = (x_1, \dots, x_d)$. Por fim, os valores funcionais dos pontos de \mathbb{L} serão fornecidos em um vetor denotado por f . Vale destacar que a linguagem de programação usada foi Julia.

É claro que o primeiro passo é formar uma base para o espaço de polinômios Π_n^d , para isso, usamos a base dos monômios vista no Capítulo 1, então em cada valor de $x \in \mathbb{R}^d$ fornecido, o Algoritmo 1 retorna a base do espaço polinomial aplicada em x em forma de vetor.

Já o algoritmo para calcular o polinômio interpolador demanda alguns artifícios extras, como o cálculo dos polinômios de Newton (Algoritmo 3), bem como das diferenças divididas (Algoritmo 4). Primeiramente vejamos o funcionamento do código para o polinômio interpolador em si.

Pela fórmula descrita no Teorema 3.3 do Capítulo 3, vemos que para cada $n_0 \leq n \in \mathbb{N}$ devemos realizar o cálculo dos polinômios de Newton e com eles as diferenças divididas, até por fim aplicarmos em um ponto e realizarmos as devidas operações. Vejamos o Algoritmo 2.

Fica clara a importância dos Polinômios de Newton, porém resta sabermos como calculá-los. Através do estudo feito no Capítulo 2, sabemos que os coeficientes de tais polinômios podem ser calculados como soluções de sistemas lineares, que pode ser resolvido usando fatoração LU. Quanto aos monômios respectivos a cada coeficiente, podemos usar o programa que gera

Algoritmo 1: Calcula base para Π_n^d aplicada em x

```
Dados:  $x \in \mathbb{R}^d, n$ 
1 para  $i = 1$  até  $d$  faça
2   |  $base_i = x_i$ 
3 fim
4  $c = 0$ 
5 se  $n=2$  então
6   | para  $i = 1$  até  $d$  faça
7     | para  $j = 1$  até  $d$  faça
8       |  $base_{d+1+c} = x_i \cdot x_j;$ 
9       |  $c = c + 1$ 
10    | fim
11   | fim
12 fim
Saída: vetor  $base$ 
```

a base para tanto. Assim, chegamos no Algoritmo 3.

Com os polinômios de Newton calculados, podemos encontrar as diferenças divididas. Devemos pensar na solução para tal como uma matriz onde cada coluna equivale as diferenças divididas calculadas para um valor de n_0 . Assim para $n_0 = 0$, sua respectiva coluna, ou seja a primeira coluna é ocupada pelo próprio valor funcional do ponto referente aquela linha. Já para a segunda coluna, quando temos $n_0 = 1$, a matriz irá guardar λ_1 , vale lembrar que neste momento o polinômio de Newton é dado por $p_i^{[0]}$, logo constante e igual a um. Ainda, para $n_0 = 2$, o valor máximo para n_0 que consideraremos, preencheremos a terceira coluna usando ambas colunas anteriores e também os polinômios de Newton que foram calculados durante o funcionamento do Algoritmo 2. Observemos o Algoritmo 4.

Após a implementação do programa que interpole de fato funções com várias variáveis, uma pergunta que surge é se seria possível utilizar tal para encontrar um ponto de mínimo. Para responder esta pergunta estendemos os cálculos do polinômio interpolador para encontrar também o vetor gradiente do polinômio.

Com isso em mente, alguns outros programas foram criados para facilitar a realização de experimentos necessários neste momento do estudo, como o cálculo do vetor gradiente que foi construído de maneira similar ao polinômio em si. O algoritmo por sua vez viabilizou testes para garantir a eficácia dos estudos teóricos, além de exemplos e outros resultados que serão abordados no Capítulo 5.

Algoritmo 2: Calcula o polinômio interpolador P

Dados: \mathbb{L} , f , n

- 1 **para** $n_0 = 1$ até n **faça**
- 2 **para** $t=1$ até dimensão de $\Pi_{n_0}^d$ **faça**
- 3 $M(\mathbf{p}^{n_0}) =$ base aplicada em x_t
- 4 **fim**
- 5 LU = fatoração LU de $M(\mathbf{p}^{n_0})$ **para** $i=1$ até $r_{n_0}^d$ **faça**
- 6 calcula o polinômio de Newton $p_i^{[n_0]}$
- 7 **fim**
- 8 **fim**
- 9 calcula as diferenças divididas
- Dados:** $x \in \mathbb{R}^d$
- 10 $P = \lambda_{1,1};$
- 11 $s = 2$
- 12 **para** $j = 1$ até n **faça**
- 13 **para** $i = 1$ até r_j^d **faça**
- 14 $P = P + \lambda_{s,j+1} \cdot p_i^{[j+1]}(x);$
- 15 $s = s + 1$
- 16 **fim**
- 17 **fim**

Saída: P

Algoritmo 3: Calcula os polinômios de Newton

Dados: d , n , i , matrizes da fatoração LU

- 1 $b =$ vetor de zeros
- 2 $b_{\text{dimensão}-r_n^d+i} = 1$
- 3 coeficientes = $LU \setminus b$
- Dados:** $x \in \mathbb{R}^d$
- 4 polinômio de Newton = coeficientes \cdot base de Π_n^d aplicada em x

Saída: polinômio de Newton

Algoritmo 4: Calcula as diferenças divididas λ

Dados: \mathbb{L} , f , n , polinômios de Newton

```
1 para  $t=1$  até dimensão de  $\Pi_n^d$  faça
2   |  $\lambda_{t,1} = f_t$ ;
3   |  $\lambda_{t,2} = \lambda_{t,1} - \lambda_{1,1}$ 
4 fim
5 se  $n=2$  então
6   |  $s=0$ 
7   | para  $s=d+2$  até dimensão de  $\Pi_n^d$  faça
8     | para  $r=1$  até  $d$  faça
9       | somatorio = somatorio +  $\lambda_{r+1,2} \cdot p_{r+1}^2(x_s)$ 
10    fim
11    |  $\lambda_{s,3} = \lambda_{s,2} + \text{somatorio}$ 
12  fim
13 fim
```

Saída: λ

5

Resultados e Exemplos

Aqui serão exibidos alguns exemplos que mostram a eficácia do algoritmo desenvolvido no Capítulo 4. Primeiramente, analisemos funções com pontos em \mathbb{R}^2 . Para tanto consideremos a função de Matyas dada por

$$m(x) = 0.26(x_1^2 + x_2^2) - 0.48x_1x_2. \quad (5.1)$$

O seu ponto de mínimo é $m(0,0) = 0$, e seu gráfico pode ser observado na imagem (a) da Figura 5.1.

Para iniciar o uso de nosso algoritmo vamos definir um conjunto aleatório com seis pontos, uma vez que estamos considerando $d = n = 2$ e $\dim \Pi_n^d = 6$, descrito por

$$\mathbb{L}_6 = \{(5.9, 8), (13, 2.7), (4.5, 5.8), (13.4, 4.6), (9.5, 8.4), (9.7, 5.1)\}.$$

Assim calculamos o valor da função de Matyas, vista em (5.1) em tais pontos de apoio. Com isso podemos aplicar esses dados em nosso algoritmo, o resultado pode ser observado na imagem (b) da Figura 5.1, onde temos a projeção no plano xy tanto das curvas de nível da função nas curvas cheias, quanto do polinômio interpolador nas linhas, além dos pontos de apoio destacados em verde.

Ainda na imagem (b) Figura 5.1, é possível notar a precisão do polinômio interpolador em comparação a função, isso ocorre com tamanha exatidão uma vez que o grau do polinômio interpolador é dado por $n = 2$, que é justamente o grau da função de Matyas. Agora, ainda em \mathbb{R}^2 , avaliemos a função de Beale,

$$b(x) = (1.5 - x_1 + x_1x_2)^2 + (2.25 - x_1 + x_1x_2^2)^2 + (2.625 - x_1 + x_1x_2^3)^2. \quad (5.2)$$

Figura 5.1: Função de Matyas - (a) Gráfico da Função. (b) Curvas de nível do polinômio interpolador de pontos de apoio aleatórios representada nas linhas, curvas de nível da função nas curvas cheias e pontos de apoio em verde.

Esta função possui mínimo em $b(3, 0.5) = 0$, e seu gráfico pode ser visto na imagem (a) da Figura 5.2.

Vamos definir um conjunto \mathbb{L}_6 com pontos quaisquer, tal que

$$\mathbb{L}_6 = \{(3, 2), (7.95, 1.56), (-2.9, 2.53), (6.48, 3.33), (-3.8, -0.6), (4.86, 4.27)\},$$

com isso podemos calcular o valor da função de Beale em cada um destes pontos e aplicar no algoritmo do Capítulo 5, considerando $n = 2$. Veja as curvas de nível cheias representando a função de Beale e as linhas, o polinômio interpolador, na imagem (b) da Figura 5.2. Observe ainda que a aproximação do função pelo polinômio não é precisa.

Por outro lado, podemos realizar outro teste na função. Criemos uma novo conjunto de pontos, porém desta vez seja um conjunto que possui um valor inicial e todos os pontos de apoio serão um acréscimo ou decréscimo pequeno e aleatório gerado pela máquina. Seja o valor inicial $x_0 = (10, 17)$ e o conjunto \mathbb{L}_6 gerado ao redor deste ponto. Após isso, cada ponto deve ser calculado em $b(x)$ e por fim, interpolamos. Os resultados podem ser vistos nas curvas de nível da imagem (c) da Figura 5.2, note que ao redor de nosso valor inicial a solução dada pelo algoritmo coincide com a função.

Neste momento somos instigados a levar os conhecimentos a uma dimensão maior, digamos \mathbb{R}^3 . Utilizemos a função Helical Valley exposta a seguir

$$h(x) = 100(x_3 - 10\theta(x_1, x_2))^2 + 100(\sqrt{x_1^2 + x_2^2} - 1)^2 + x_3^2, \quad (5.3)$$

Figura 5.2: Função de Beale - (a) Gráfico da Função. (b) Curvas de nível do polinômio interpolador de pontos de apoio aleatórios representada nas linhas, curvas de nível da função nas curvas cheias e pontos de apoio em verde. (c) Curvas de nível do polinômio interpolador de pontos suficientemente próximos representada nas linhas, curvas de nível da função nas curvas cheias e pontos de apoio em verde.

$$\text{onde } \theta(x_1, x_2) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \arctan\left(\frac{x_2}{x_1}\right), & \text{se } x_1 > 0 \\ \frac{1}{2\pi} \arctan\left(\frac{x_2}{x_1}\right) + 0.5, & \text{se } x_1 < 0. \end{cases}$$

Sabemos que o mínimo dessa função é $h(1, 0, 0) = 0$. Podemos usar este valor como valor inicial para criar um conjunto de pontos de apoio suficientemente próximos ao mínimo, desta forma podemos calcular o polinômio interpolador para $n = 2$.

Além disso, uma questão importante é encontrar o ponto de mínimo dado pelo polinômio interpolador para verificarmos a precisão do algoritmo. Vale lembrar que estamos trabalhando com a linguagem de programação Julia,

iremos usar o pacote Optim para minimizar funções através de métodos conhecidos. Neste momento iremos usar uma outra ferramenta, o vetor gradiente.

Em um primeiro instante vamos testar a otimização numérica pelo algoritmo BFGS (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno), um método irrestrito que usa do gradiente para determinar a direção de decaimento da curva. Assim, podemos aplicar o polinômio interpolador, seu gradiente e o valor inicial $(1, 0, 0)$, porém o algoritmo falha e obtemos o candidato a solução $-1.089228 \cdot 10^{78}$.

Embora as funções tenham minimizador, é possível que os polinômios interpoladores não (veja a Figura 5.2 (b), por exemplo) e sua imagem pode tender ao infinito negativamente. Para encontrar uma minimização coerente e sem perder os dados, utilizamos o método restrito, ou ainda, a otimização com caixa. A diferença para o método usado anteriormente é que além do polinômio interpolador, o gradiente e um valor inicial, também devemos fornecer ao programa limitantes superiores e inferiores para cada uma das coordenadas dos pontos. Definamos neste exemplo tais limitantes por $-100 \geq x_i \geq 100$, para $i = 1, 2, 3$. Desta vez o algoritmo é bem sucedido e retorna o candidato a solução sendo $-9.486710 \cdot 10^6$.

Analisemos outra função, porém desta vez em \mathbb{R}^4 . A função singular de Powell tem mínimo igual a zero em $(0, 0, 0, 0)$ e é dada por

$$p(x) = x_1^2 + 100x_2^2 + 5(x_3 - x_4)^2 + (x_2 - 2x_3)^4 + 10(x_1 - x_4)^2. \quad (5.4)$$

Aplicando o polinômio interpolador calculado a partir de um conjunto de pontos ao redor da solução, o vetor gradiente e o valor inicial de $x_0 = (1, 0, 0, 0)$, no algoritmo BFGS obtemos a solução aproximada de -0.0001451 , um valor suficientemente próximo a solução real da função singular de Powell. Além disso, ao aplicar o algoritmo da caixa com os mesmos dados iniciais e adicionando limitantes de $-4.5 \geq x_i \geq 4.5$, para $i = 1, 2, 3, 4$ obtemos a mesma solução.

Em adição a estes testes foram realizados alguns outros tanto com funções conhecidas distintas, quanto em dimensões maiores. Foi possível ver a precisão dos resultados, bem como a variação da resposta encontrada pelo algoritmo ao uso de conjuntos de pontos de apoio distintos.

6

Conclusões

O projeto tinha como objetivo conseguir interpolar funções em \mathbb{R}^d , bem como aplicar os conhecimentos teóricos a um algoritmo.

Para isso, abordamos alguns conceitos de espaço polinomial e polinômios com múltiplas variáveis, os quais nos levaram a duas ferramentas de suma importância neste trabalho, os polinômios de Newton e as diferenças divididas. Com tais, foi possível formar o polinômio interpolador em \mathbb{R}^d . Ainda estudamos os possíveis erros do polinômio interpolador.

Depois, criamos um meio de levar os conhecimentos adquiridos a um código que foi implementado, além de experimentos feitos com funções numéricas conhecidas na área para avaliar o bom funcionamento do método, e até mesmo encontrar valores de mínimos para algumas funções do artigo de Moré, Garbow e Hillstrom [2].

Uma vez que o trabalho foi concluído, resta algumas perguntas para pesquisas futuras. Primeiramente, resta entender as vantagens do uso do polinômio interpolador usado aqui em oposição ao polinômio gerado pela matriz de Vandermonde. Outra tarefa interessante é entender a relação entre os pontos fornecidos e o resultado encontrado, e até mesmo verificar a qualidade de tais pontos.

Referências Bibliográficas

- [1] ANTON, H., AND RORRES, C. *Álgebra linear com aplicações*, vol. 8. Bookman Porto Alegre, 2001.
- [2] MORÉ, J. J., GARBOW, B. S., AND HILLSTROM, K. E. Testing unconstrained optimization software. *ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS)* 7, 1 (1981), 17–41.
- [3] SAUER, T., AND XU, Y. On multivariate lagrange interpolation. *Mathematics of computation* 64, 211 (1995).
- [4] SOBRAL, F. E GUIZARDI, J. Interpolação polinomial em \mathbb{R}^3 . *Relatvel em <https://zenodo.org/record/5729879#.YaDoNHvMIeQj>* (2020).